
ЛІТОЛОГІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ЗАБРУДНЕННЯ ЯРУЖНО-БАЛКОВИХ СИСТЕМ КРИВОРІЗЬКОГО БАСЕЙНУ

Глебенко Н.О.*, Полетньова А.О., Іванченко А.В.,
Беліцька М.В., Іванченко Д.В., Харитонов Д.В.

Державна наукова установа

«Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України»,
Кривий Ріг, Україна

*Автор-кореспондент, e-mail: glebenkonina@gmail.com

Сьогодні питання забезпечення повного збирання, сортування та переробки відходів є надзвичайно актуальним. Ці проблеми регламентуються законом України «Про відходи». У Криворізькому басейні зростають площі звалищ, розташованих у балках та безпосередньо під гірничими відвалами (ЦГЗКа – 23 Га, ПівнГЗКа – 12,2 Га та інші). Такі тандеми є джерелами комплексного техногенно-урбаногенного навантаження на довкілля, що призводить до забруднення повітря, ґрунтів, вод і порушення екологічної рівноваги в регіоні. В Україні переробляється лише 3-8% відходів, тоді як у країнах ЄС цей показник становить 60-65%. 16% звалищ не відповідають нормам екологічної безпеки, що підтверджується трагедією на Грибовецькому сміттєзвалищі (Стан поводження з відходами в Україні, 2016).

Досвід європейських країн свідчить про доцільність поетапного перетворення техногенних масивів: оцінка екологічної небезпеки, паспортизація, планування відновлювальних робіт. Оцінка впливу звалищ на навколишнє середовище є надзвичайно важливою, особливо у контексті забруднення важкими металами, такими як свинець, кадмій і ртуть, мікропластиком, а також мінералами, такими як ільменіт, магнетит, гематит, сульфід, соляні мінерали тощо. Ці важкі метали та мінерали становлять серйозну екологічну загрозу, оскільки вони можуть накопичуватися в донних осадах, що негативно впливає на екосистеми й завдає шкоди флорі та фауні. Вивчення концентрацій вказаних полутантів у повітрі, водних басейнах і ґрунтах дозволяє оцінити рівень забруднення та вжити заходів для його зменшення. Рудні мінерали (ільменіт, магнетит, гематит), кварц, пірит, галоїди, а також найпоширеніші техногенні компоненти є індикаторами забруднення, а їх підвищена спільна концентрація свідчить про надмірне промислове та антропогенне навантаження в регіоні. Його наслідком може стати утворення стійких конгломератів з мінеральних часточок, зцементованих пластиком та іншими відходами.

Для підвищення ефективності очищення навколишнього середовища необхідно селективне збирання відходів. Найбільш екологічно виправданими є звалища з обсягом понад 1 млн т. Органічна складова відходів має велике значення, оскільки будівельне сміття не генерує біогаз. В Україні, на відміну від Німеччини, де норми непере-

роблених органічних речовин не перевищують 5%, фінансові витрати на попередню переробку також значні (Гоу, 2023).

Висновки. Звалища Криворізького басейну створюють значне екологічне навантаження, забруднюючи повітря, ґрунти та водні ресурси. Зверає увагу негативна тенденція збільшення комплексних техногенно антропогенних накопичень з утворенням невідомих раніше полігенних агрегатів. Проблему посилює низький рівень переробки відходів в Україні у порівнянні з країнами ЄС. Накопичення важких металів і мінералів у яружно-балочних системах негативно позначається на станні природного середовища. Один із можливих шляхів вирішення – утилізація та переробка забруднюючих накопичених речовин за технологією, розробленою НАНУ. Важливо впроваджувати селективне збирання відходів і переймати європейський досвід у відновлювальних роботах для зменшення антропогенного навантаження та сприяння сталому розвитку регіону.

Література

Стан поводження з відходами в Україні. 2016. Міністерство екології та природних ресурсів України. (<https://www.rbc.ua/ukr/news/minekologii-20-musornyh-svalok-ukraine-vlyayutsya-1458909609.html>).

Гоу Д. 2023. Взаємодія пластика з природними гірськими породами Environmental Science & Technology (<https://agronews.ua/news/na-zemli-zyavyvsya-novyj-vyd-mineraliv/>).

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ГРАВІТАЦІЙНИХ АНОМАЛІЙ ПІД ЧАС ГЕОЛОГІЧНОГО КАРТУВАННЯ

Волков О.Г.

Криворізький національний університет, Кривий Ріг, Україна

E-mail: polarw@i.ua

1. На сучасному етапі розвитку геологічних наук проявлені певні тенденції використання більш інформативних, але й більш вартісних і трудомістких геофізичних методів. Зазвичай, при проведенні геологічних досліджень це призводить до використання одного методу, наприклад, сейсмічного і нехтування іншими. Одним з найбільш «знехтуваних», забутих методів геофізики в поточний час є, на наш погляд, гравітаційна розвідка. Ця обставина пояснюється впливом низки об'єктивних причин, які не є темою даних тезисів. Слід також мати на увазі певне розмежування геологічних дисциплін, наприклад, геофізики й геології, що спричиняє неточності при розробці фізико-геологічних моделей геофізичних аномалій та недоврахування геофізичних даних при виконанні геологічних досліджень. Подолання цього є однією з передумов прогресу геології.